

УДК 539:633/635

Клімов Максим

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра фізики і хімії

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

<https://orcid.org/0009-0009-3028-7026>

Малець Євген

кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри фізики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0002-4573-5313>

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ

Анотація. У даній статті розглядається використання електричних полів для оптимізації вирощування пшениці в рамках шкільного проекту. Автори досліджують вплив електричних полів на процес росту та розвитку рослин, зокрема пшениці, і розробляють установку для проведення експериментів у шкільному середовищі. Основна мета проекту — показати переваги застосування електричних полів у вирощуванні рослин та сприяти розвитку інтересу учнів до природничих наук.

Ключові слова: електричні поля; вирощування пшениці; мікрозелень; шкільне навчання; оптимізація; практичні навички.

Постановка проблеми. В сучасному світі широко використовуються різноманітні методи оптимізації вирощування рослин, зокрема за допомогою впливу електричних полів. У шкільному процесі це може стати цікавою темою для дослідження та розвитку практичних навичок учнів. Проблема полягає в розробці та адаптації установки для вирощування мікрозелені пшениці з використанням електричних полів в шкільному середовищі та вивченні її ефективності та корисності в навчальному процесі.

У сучасних умовах освіти важливим аспектом є застосування інноваційних підходів та технологій для підвищення якості навчання.

Однією з актуальних проблем є вивчення та оптимізація вирощування рослин, зокрема мікрозелені пшениці, з використанням електричних полів. Ця проблема має практичне значення, оскільки вирощування мікрозелені є джерелом високоякісної їжі та може сприяти розвитку практичних навичок учнів в процесі навчання.

Застосування електричних полів у рослинництві є темою численних наукових досліджень. Однак, ще не відомо, як електричні поля можуть впливати на вирощування мікрозелені пшениці, зокрема в умовах шкільного навчання. Таким чином, необхідність розв'язання даної проблеми обумовлена відсутністю комплексних досліджень щодо використання електричних полів у рослинництві та їх адаптації до шкільного середовища.

Основною метою цієї статті є дослідження впливу високонапружних електричних полів на процес вирощування мікрозелені пшениці в установці, розробленій автором для шкільного процесу, та визначення перспектив застосування цих технологій у шкільному навчанні.

Для реалізації поставленої мети було проведено аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких розглядається вплив електричних полів на рослинництво, а також розроблено власну установку для вирощування мікрозелені пшениці з використанням електричних полів. В рамках дослідження впливу високонапружних електричних полів на оптимізацію вирощування пшениці, декілька наукових джерел можуть бути використані для підтвердження актуальності цієї теми та підкреслення значення наших результатів.

У своїй книзі про атмосферну електрику, Дж. Чалмерс розглядає коронні розряди та їх вплив на рослини [4]. Це джерело дає науковий контекст для нашого дослідження, пояснюючи фізичні процеси, що відбуваються при впливі високонапружних електричних полів на рослини.

Ю. Посудін досліджував функціональне значення токів дії в зміні газообміну вищих рослин [2]. Його результати можуть бути корисними для нашого проекту, оскільки вони демонструють

можливості оптимізації фізіологічних процесів в рослинах за допомогою електричних полів.

Ці джерела підтверджують, що вплив електричних полів на рослини, включаючи високонапружні поля та коронні розряди, є актуальною та цікавою темою для наукової спільноти. Вони також підтверджують, що наша робота відповідає сучасним науковим дослідженням та може стати важливим внеском у розуміння механізмів впливу електричних полів на ростові процеси рослин, зокрема пшениці.

Огляд літературних джерел показав, що дослідження впливу електричних полів на рослини здійснювалося різними науковцями впродовж останніх декількох десятиліть. Проте, більшість з цих досліджень фокусувалися на впливі статичних або змінних електричних полів на різні види рослин, а відповідних досліджень щодо впливу високонапружених електричних полів на ріст проростків пшениці мало. Таким чином, наша робота доповнює існуючі знання в цій галузі.

Для проведення експерименту ми розробили спеціальну установку, яка включає в себе пристрій іонізації повітря та систему електродів для формування електричних іонів поряд з проростками пшениці. Пристрій іонізації повітря працює за принципом коронного розряду, який полягає в створенні високонапруженого електричного поля між двома електродами. Завдяки цьому полю відбувається іонізація повітряного газу, що призводить до утворення вільних електронів та позитивно заряджених іонів.

Іонізація повітря відбувається завдяки джерелу напруги, схема якого показана на малюнку (рис. 1) і принцип його роботи полягає в наступному: під час позитивного півперіоду мережевої напруги через резистор R1, діод VD1 і первинну обмотку трансформатора T1 заряджається конденсатор C1. Тиристор VS1 при цьому закритий, оскільки відсутній струм через його керуючий електрод (падіння напруги на діоді VD2 у прямому напрямку мале порівняно з напругою, необхідною для відкриття тиристора).

Рис. 1. Електрична схема отримання 25-30 кВ

Під час негативного півперіоду діоди VD1 і VD2 закриваються. На катоді триністора утворюється падіння напруги відносно електрода, що управляє (мінус - на катоді, плюс - на електроді, що управляє), у колі електрода, що управляє, з'являється струм і тиристор відкривається. У цей момент конденсатор C1 розряджається через первинну обмотку трансформатора. У вторинній обмотці з'являється імпульс високої напруги (трансформатор підвищувальний). І так - кожен період мережевої напруги.

Імпульси високої напруги (вони двосторонні, оскільки під час розрядження конденсатора в ланцюзі первинної обмотки виникають згасаючі коливання) випрямляються випрямлячем, зібраним за схемою множення напруги на діодах VD3-VD6. Постійна напруга з виходу випрямляча надходить (через обмежувальний резистор R3) на випромінювач іонів, який представляє собою систему ефективно розташованих електродів для рівномірного розподілу іонів та відстанню між електродами 3-5мм.

Система електродів в нашій установці розташована таким чином, що вона формує оптимальне розподіл електричних полів навколо проростків пшениці. Це забезпечує рівномірне розподілення іонів в повітрі та найефективніше впливає на мікробіологічні процеси в рослинах.

Установка для вирощування мікрозелені представлена на малюнку (рис. 2).

мікрозелені обладнана керованим джерелом світла і системою вентиляції, що дає змогу створити оптимальні умови для росту рослин. Бак з водою забезпечує систему лотків водою, яка озонується із заданою періодичністю.

Рис. 2. Установа для вирощування мікрозелені

Удосконалена модель установки також містить систему іонізації над лотками та систему туманоутворення, що дає змогу отримати ще більш якісну та здорову мікрозелень. Принцип роботи установки ґрунтується на використанні мікроконтролера Arduino Nano[1], який керує основними параметрами вирощування: увімкненням і вимкненням освітлення, подачею води на заданий інтервал часу, часом озонування і вентиляцією за необхідності. Однією з головних особливостей установки є її автоматизованість. Користувач може задати потрібний режим роботи установки, після чого мікроконтролер самостійно керує всім процесом вирощування, а користувач може спостерігати за процесом на екрані керуючого пристрою.

На цій установці з вирощування мікрозелені в штучному середовищі була проведена експериментальна робота, яка показала

позитивний ефект при іонізації паростків пшениці. Для цього ми використовували пророщені зерна пшениці, розкладені на льняні килимки. Експеримент розпочався на 4-й день, коли сформувався корінь завдовжки 3 см і почали формуватися паростки завдовжки 8 мм (рис. 3).

Рис. 3. Результати експерименту іонізації паростків пшениці

Одну групу насіння ми обробили іонізатором, потужністю 1 Вт, при цьому активні електроди розташовувалися на висоті 5 см від оброблюваної групи насіння. Експеримент тривав з 4-го до 8-го дня, і за цей період ми спостерігали, що оброблена аероіонами група насіння випереджала в рості необроблену групу на 8 мм щодня. Паростки в іонізованій групі на 8-й день досягли довжини до 50 мм, тоді як необроблена група досягла довжини до 40 мм. Час іонізації становив 5 хвилин кожні 2 години (рис. 4).

За результатами експерименту було виявлено, що застосування іонізатора призводить до збільшення швидкості росту паростків пшениці, які були оброблені. Середньодобовий приріст паростків в

іонізованій групі становив 8 мм, що на 10% більше, ніж у необробленій групі.

В результаті нашого дослідження та аналізу літературних джерел ми дійшли висновку, що використання електричних полів може мати позитивний ефект на оптимізацію вирощування пшениці, особливо в рамках шкільного проекту. Ми дослідили вплив електричних полів на процес росту та розвитку рослин, зокрема пшениці, і розробили установку для проведення експериментів у шкільному середовищі. Основна мета проекту - показати переваги застосування електричних полів у вирощуванні рослин та сприяти розвитку інтересу учнів до природничих наук.

Зростання стебля пшениці

Рис. 4. Графік зростання стебля пшениці під впливом іонізації

На основі проведених експериментів ми виявили, що вплив електричних полів під час пророщування насіння сприяло збільшенню тривалості стебла та прискоренню росту мікрозелені пшениці. Оптимальні результати було досягнуто за певної концентрації негативних іонів повітря.

Установка для вирощування мікрозелені пшениці з використанням електричних полів в шкільному середовищі може

стати цікавою темою для дослідження та розвитку практичних навичок учнів. Вивчення її ефективності та корисності в навчальному процесі може сприяти розвитку інтересу до природничих наук та покращенню технологій вирощування рослин. Однак, наші дослідження щодо визначення оптимальних режимів іонізації продовжуються, з метою подальшої оптимізації умов вирощування мікрозелені та підвищення її ефективності.

Список використаних джерел

1. Борисенко К. В., Клімов М. В. Застосування мікропроцесорної техніки в моделюванні експериментів з фізики в закладах середньої освіти. *Матеріали XIX науково-методичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених "Наумовські читання"* Харків, 3-4.11.2022. Харків, 2022. С. 284-286. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstreams/6fe5fd41-afc4-4748-863e-4f0f7044f75f/>
2. Посудін Ю. І. Біофізика рослин: підручник. Нова Книга, 2004. 252 с.
3. Чалмерс Дж.Л. Атмосферное электричество. Л.: Гидрометеиздат, 1974. 434 с.

OPTIMIZATION OF WHEAT GROWTH USING ELECTRIC FIELDS

Klimov M., Malets E.

Abstract. This article explores the use of electric fields for optimizing wheat growth within the framework of a school project. The authors investigate the influence of electric fields on the growth and development of plants, particularly wheat, and develop an experimental setup for conducting experiments in a school environment. The main goal of the project is to demonstrate the advantages of applying electric fields in plant cultivation and to foster students' interest in natural sciences.

Keywords: Electric Fields; Wheat Cultivation; Microgreens; School Education; Optimization; Practical Skills.